

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

PROFESSIONAL TA‘LIM TIZIMIDA UMUMTEXNIK BILIM VA KO‘NIKMALARNI RIVOJLANTIRISHNING MAZMUNI

Aliqulov Saloxiddin Turdimuratovich

Rajabov Yorqinbek Sayfiddin o‘g‘li

Jizzax politexnika instituti

alikulovsalohiddin6@gmail.com

Annotatsiya: Kasb–hunar maktabi va texnikumlarida umumkasbiy fanlarni fanlararo aloqadorlik vositasida o‘qitish jarayonida o‘quvchilarning umumtexnik bilim va ko‘nikmalarini rivojlantirishning uslubiy asoslarini ishlab chiqish va ularni o‘quv jarayoniga joriy qilish.

Kalit so‘zlar: kasb -hunar maktabi, Davlat ta‘lim standarti, fanlararo aloqadorlik, o‘rta maxsus kasb –hunar ta‘limi, kasb -hunar ta‘limi, professional ta‘lim, integrasiyalash, motivasiya.

Ma‘lumki, bugungi kunda kasb –hunar ta‘limi oldidagi asosiy muammolardan biri texnikum bitiruvchilarida o‘zi tanlagan kasb yoki ixtisosligi bo‘yicha chuqur bilim, ko‘nikma va malakalarni rivojlantirishdan iborat bo‘lib, u har bir o‘qituvchi va ishlab chiqarish ta‘limi ustasi diqqat e‘tiborida bo‘lishi lozim. Shu bilan birga o‘qituvchilar faqat o‘zlari o‘qitadigan o‘quv fanlarining nazariy mazmunini chuqur bilish bilan chegaralanmasdan, balki uning amaliy xarakterini, o‘quvchilarning bo‘lajak mehnat faoliyatlarida uchraydigan amaliy masalalar mazmunini muntazam ravishda yoritib berish imkoniyatiga ham ega bo‘lishlari kerak. Bu muammoni hal etishda esa har bir o‘qitilayotgan o‘quv fanining boshqa fanlar bilan o‘zaro aloqadorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki kasb hunar maktablari va texnikumlarda o‘qitiladigan matematika, informatika, fizika, kimyo, biologiya kabi umumta‘lim fanlari bo‘yicha bilimlar o‘quvchida faqat aqliy faoliyatning rivojlanishi va faollashishiga imkon bermasdan, balki uning har tomonlama garmonik rivojlanishiga va shu asosda ularni kasbiy faoliyatga tayyorlashga ham imkon beradi.

Texnik mexanika fani esa umumta‘lim fanlari blokidagi matematika, fizika, informatika, axborot texnologiyalari hamda umumkasbiy fanlari blokidagi umumiy elektrotexnika, texnikaviy chizmachilik, metallar texnologiyasi kabi fanlar bilan bevosita aloqaga ega. Ammo o‘quv rejadagi fanlar bo‘yicha

harakatdagi o'quv dasturlari hamda ishchi rejalar fanlararo va fanlar ichidagi asosiy aloqalarni o'zida to'liq aks ettirmaydi. Shu bois har bir fan bo'yicha o'rganiladigan tushuncha, hodisa va jarayonlar haqida o'quvchilar to'liq tasavvurga ega bo'lishi uchun tuzilmaviy-mantiqiy tahlil asosida uning fanlararo hamda ichki aloqalarining mantiqiy asoslarini aniqlash zaruriyati tug'iladi.

O'quv materialidagi mantiqiy elementlarning o'zaro bir-biriga aloqadorligi tizimida ifodalanishi, uning mantiqiy tuzilmasi hisoblanadi. Chunki har qanday o'quv materialining mazmuni undagi tushunchalar, qoidalar va boshqalarning o'zaro ichki bog'lanishlari tizimidan iborat.

Ma'lumki, har xil fanlarni o'qitish jarayonida ularning qaysi bilimlari mutaxassislik bo'yicha tayanch va undan keyin o'qitiladigan fanlarga nazariy asos bo'lib hisoblanadi, degan savollar har doim tug'iladi. Ana shunday savollarni hal etishning maqbul usullari bo'lajak mutaxassislarning maxsus fanlarni faol o'zlashtirishga bo'lgan qiziqishlarini oshirishga asos bo'ladi. Ya'ni, ular bo'lajak mutaxassislarning kasbiy faoliyatida zarur bo'lishini tushunishlariga zamin yaratadi. Bularning mazmuniy tahlilini esa tuzilmaviy-mantiqiy sxemani ishlab chiqish orqali hal qilish mumkin. Buning uchun tuzilmaviy-mantiqiy sxemaning bosh maqsadini quyidagi ikkita vazifani hal qilish uchun yo'naltirish lozim:

a) o'quv rejasidagi barcha fanlar bo'yicha ishchi dasturlar mavzularini bayon qilishning mazmunli–vaqtli ketma–ketligi bilan uyg'unlashtirish (bu alohida fanlarda materialning takrorlanishining oldini olish hamda uni uslubiy to'g'ri ketma-ketlikda bayon qilishga yordam beradi), mazkur fanni o'rgangandan so'ng o'quvchi nimalarni bilishi, nimalarga qodir bo'lishi hamda qanday ko'nikmalarni egallashi kerakligini ko'rsatish;

b) aloqalar mantig'ini buzmasdan fanga, o'quv dasturlariga eng yangi va unga yaqin ma'lumotlarni kiritish, alohida mavzularni kiritmaslik yoki mazkur o'quv yilining aniq shartlariga muvofiq mavzularni o'zaro uyg'unlashtirish.

Bularni e'tiborga olib fanning tuzilmaviy-mantiqiy sxema deganda biz o'quv rejadagi barcha fanlar mavzularining o'zaro bog'liqligini hamda unda tashqi va ichki aloqalarning ko'rsatilganligini tushunamiz. Demak, TMS ni fanni o'rganish jarayonining modeli deb atash mumkin. Fanning tuzilmaviy-mantiqiy sxema quyidagi talablarga javob berishi lozim:

a) u o'quv jarayoni grafigidagi o'zgarishlarga bog'liq bo'lmasligi lozim. Chunki bunday o'zgarishlar bo'lishi muqarrar (masalan, fan uchun o'quv rejada ajratilgan o'quv soatlar miqdori biroz o'zgarishi yoki o'qituvchi fanning yangi yutuqlarini yoritib, kam ahamiyatlarini e'tiborsiz qoldirishi mumkin va hokazo);

b) tuzilmaviy-mantiqiy sxema to'liqlilik va ko'rgazmalilik talablariga

javob berishi kerak. Unda fan dasturining butun hajmi tuzilmasini hamda mavzularni bayon etish ketma-ketligi o'quv ishining u yoki bu shaklga ajratiladigan vaqtini ko'rgazmali etib yaqqol aks ettirishi lozim;

v) tuzilmaviy-mantiqiy sxema fanning bo'limlari va mavzulari ketma-ketligi o'zgarishlarining ichki imkoniyatlarini to'liq aks ettirishi va o'zaro aloqani amalga oshirishi zarur. Undan oldingi fanlar bilan kirish aloqalari o'rganilayotgan fanning u yoki bu mavzusi yoki boshqa fanning qaysi mavzuga tayanishi kerakligini ko'rsatgan holda, keyingi fanlar bilan chiqish aloqalari, mazkur o'rganilayotgan mavzu yoki bo'lim qaysi fanning qaysi mavzusi yoki bo'limida qo'llanilishi aniq ko'rsatilgan bo'lishi lozim;

g) tuzilmaviy-mantiqiy sxema ushbu fan bo'yicha mutaxassis bo'lmaganlar uchun ham yetarli darajada tushunarli va sodda bo'lishi kerak. Fanning tuzilmaviy-mantiqiy sxema nafaqat o'qituvchilar uchun, balki o'quvchilar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Chunki u o'quvchilarning mustaqil ishini tartiblashtiruvchi va rejalashtiruvchi xujjat hisoblanadi.

Kasb-hunar maktablari va iyexnikumlar o'quv amaliyotida fanlararo aloqadorlikni amalga oshirishda tuzilmaviy -mantiqiy sxemadan foydalanish o'rganilayotgan fanlarning bo'limlari o'rtasida aniq o'zaro aloqani ta'minlash, fanlarning tuzilmasini tartiblashtirish, keyingi fanlardagi o'quv materiallari ta'minoti to'liqligini ta'minlash, alohida bo'limlar bo'yicha mavzularning keyingi fanlar uchun ahamiyatini ko'rsatish uchun imkoniyat yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning «Umumiy o'rta, o'rta maxsus va kasb-hunar ta'limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida» gi Farmoni 25.01.2018 y. PF-5313. O'zR qonun hujjatlari to'plami 4-son, 69-modda. www.lex.uz.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning “Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi farmoni. PF-5812. 2019.06.09. www.lex.uz.

3. Aliqulov S.T. Mmilliy qadriyatlar asosida professional ta'limi tizimidagi bo'lajak mutaxassislarni tayyorlash – pedagogik muammo sifatida. O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filialida o'tkaziladigan xalqaro ilmiy-texnik konferensiya materiallari 2022 y.

4. Aliqulov S.T. Professional ta'lim tizimida o'quvchilarning umumtexnik bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish. Sbornik “ACTUAL THEORETIC - PRACTICAL PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS IN THE AGRICULTURAL SCIENCE” 14-15 December, 2020 y.

5. Turabov A.M. Texnika yo'nalishidagi bo'lajak mutaxassilarning kasbiy

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”

International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>

mobilligini shakllantirish omillari. Materials of the international scientific-practical conference THE ROLE OF CONTINUOUS PROFESSIONAL PROGRESSING IN EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY, ISSUES OF IMPLEMENTATION: GOALS AND OBJECTIVES.